

O'QUVCHILARDA XALQ AN'ANALARI ORQALI ESTETIK TARBIIYANI SHAKLLANTIRISH

Nargiza Raxmonova

Qo'qon davlat universiteti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698567>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarda xalq an'analari, urf-odatlarini orqali estetik tarbiyani shakllantirish va yosh avlodni milliy an'analimiz ruhida tarbiyalashga bo'lgan e'tibor, bu borada olib borilayotgan islohatlar haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: an'ana, odat, marosim, qo'shiq, odob, ta'lim, bilim, san'at, qobiliyat.

Musiqaning insonning ruhiyatiga va qalbiga ta'sir etish kuchiga ega. O'zbek xalq musiqasi san'ati va madaniyatini o'rgatish musiqaning madaniyati fani o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. O'qituvchi Vatandosh bo'lsagina bu jarayonda yo'l boshchi bo'la oladi. Xalq donishmandligining va odobnomasining bu nodir sohasi ijtimoiy va maishiy axloqiy hayotning barcha tomonlarini – xalq og'zaki ijodi, udumlari va marosimlari, diniy-axloqiy ta'limotini o'zida jo qilgan. Urf-odat esa an'anadan farqli o'laroq insonlarning ma'lum holatda xalq tomonidan qabul qilingan qonun-qoidalarga qay darajada amal qilishi bilan belgilanadi. Keksa kishilarga izzat-hurmat ko'rsatish, kattalarning so'zini bo'lmaslik, mehmonni el-yurt orasida qabul qilingan tartibda kutish, to'y-marosimlarni shu hududda qabul qilingan taomillar asosida o'tkazish kabi qator go'zal urf-odatlarimiz xalqimizni dunyoga tanitgan. Ma'lumki o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy an'analari va urfodatlar vositasida tarbiyalash masalasi o'zbek milliy pedagogikasida o'z ifodasini topgan. Qadimda Navro'z bayramida musiqaning asosiy ikki funksiyani bajargan: bayramning umumiy fonida ijro etiladigan musiqaning va Navro'zning maxsus urflari va harakatlarini o'tkazish uchun ijro etiladigan musiqaning. Bunga ataylab kasbiy musiqachilar kuylar bastalaganlar. Sosoniylardan bo'lgan Xusrov 11 Parvizning saroy musiqachisi – mashhur Barbod Navro'z mavzuiga atab bir qancha alohida kuylar yaratgan degan taxminlar bor: “Badi Navro'z”, “Sozi Navro'z”, “Nozi Navro'z” va boshqalar VI-VII asrlar musiqaning madaniyatida keng tarqalgan. Dostonlar, ertaklar, mehnat-mavsum marosim qo'shiqlari, asotirlar, naqlar, rivoyatlar, afsonalar, maqollar, hikmatlar, qayrovi so'zlar, topishmoqlar,

erkalamalar, ovutmachochlar, yalinchoqlar, guldur-guplar, sanamalar, o'yin-kulgilar bilan bog'liq lapar, aytishuv, o'lan, termalar, bolalar qo'shiqlari, ramazon, boychechak, yomg'ir, quyosh, yulduz suv ayimlari, tegishmachochlar, “Navro'z”, “Mehrjon”, bahor, kuz, qish, yoz ayim-qo'shiq ashulalari, dehqonchilik, chorvadorlik, kasb-hunarmandchilik bilan bog'liq nasriy va nazmiy asarlar xalq musiqaning pedagogikasining asosini tashkil etadi. Shu bois boshqa xalq musiqaning pedagogikasi avlodlar tarbiyasining ajralmas qismi sifatida hech qachon o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Xalq qo'shiqlarini to'plash va uning xilma-xil variantlarini yozib olish bo'yichayirik hajmdagi bir qator ishlar qilingan. Xususan, folklorshunos olimlar V.A. Uspenskiy, N. Mironov, E. Romanovskaya, I. Akbarov, Y. Rajabiy, M. Yusupov, F. Karomatov va boshqalar xalqimizning musiqiy me'rosini to'plashga salmoqli hissalarini qo'shganlar. O'zbek xalq an'analari va undan yoshlar tarbiyasida foydalanish masalalariga pedagog olimlardan S. Temurova, O. To'raeva, Z. Mirtursunov, M. Ochilov, O. Musurmonova va boshqalar ilmiy oydinlik kiritganlar.

Xalq qo'shiqlaridan tarbiya manbai sifatida foydalanish muammolari bilan A.Hasanov, H. Nurmatov, S. Habibullayeva, F. To'rayev, R. Tursunov va boshqalar shug'ullanganlar. Qo'shiqlar musiqa merosimizda muhim o'rin tutib kelgan. Faqat to'yda va azadagina emas, balki hayotning har sohasida qo'shiq insonga ruhiy madad, hamdard va hamroh bo'lib kelgan. Qo'shiqlar xalq an'analari, urf-odatlar bilan chambarchas bog'lanib ketadi va ularga fayz kiritadi ("Yop-yor", "O'lan", "Lapar", "Lirik terma", "Alla", "Kelin salom", "Bayt-g'azal", "Xush kelibsiz", "Yig'i"). Qadimiy adabiy manbalardan bo'lib hisoblanadigan Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asarida adabiy termin sifatida "Qoshug'" shaklida izoh beriladi va u mazmunan she'r, qasida deb ta'riflanadi. Qo'shiq ijro etuvchilarni ham janr turiga qarab har xil nom bilan atalishi ma'lum: qo'shiqchi, go'yandi, ashulakash, laparchi, yallachi, o'lanchi va h.k.

Yosh avlodga milliy ruh bag'ishlaydigan bunday ulkan ma'naviy me'rosimizning salmoqli bir bo'lagini tashkil etuvchi xalq qo'shiqchiligining ham o'ziga xos an'analari bor. Ular, birinchi navbatda, kuylash uslublari va xalq qo'shiqchiligining janr xilma-xilligi bilan belgilanadi. Mavjud qo'shiqlarni odatda folklorshunos olimlar to'rtta yirik guruhga ajratishadi (mehnat qo'shiqlari, mavsummarosim va urf-odat qo'shiqlari, lirik qo'shiqlar va termalar). Bu janrlarga mansub qo'shiqlar xalq milliy ohanglari asosida milliy bezaklar (nola, qochirim, xonish, nolish, salmoq, titratma, forshlag) bilan kuylanishi milliy bo'yoq, milliy kolorit beradi va qo'shiqchilik an'anasiga xos milliylik birinchi navbatda shu mezonga asoslanadi. Milliy an'alar ruhida musiqiy tarbiyalash masalasi ham ushbu manbalar zahiridan kelib chiqadi. Milliy an'alar ruhida tarbiyalash – har qanday narsani idrok qilish qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda quyidagi to'rt jihatini o'zida mujassamlantiradi:

1. Xalq qo'shiqchiligiga xos bo'lgan xususiyatlar haqida tushunchaga va bilimga ega bo'lish;
2. Bu xususiyatlarni o'z hissiyotidan o'tkazib ko'rish, ularni o'z ruhiyatiga singdirib borish;
3. Bu xususiyatlarni egallab, o'zlashtirishga harakat qilish, undan hayot amaliyotida foydalanish;
4. Milliy xususiyatlarni qadrlash, saqlab, avaylash, asrab qolish, uni boyitishga harakat qilish.
5. Odat va an'alar bir-birisiz mavjud bo'lishi mumkin emas. Ayni paytda ulardan har birining o'z xususiyati va qonuniyatlari bor.

Musiqa olamida odatlarning turlari ko'p bo'lib, ular-oddiy stereotip tarzida qaytariluvchi harakatlarni o'z ichiga oladi va xatto, avtomat tarzda shakllanib, takrorlanadi. Odatga ko'ra, qo'shiq kuylashdan oldin ovoz apparatlarini ishchi holatga keltirish uchun ovoz sozlash mashqlari olib boriladi. Bu mashqlar ko'p marotaba qaytarilib, kuylovchiga shu darajada yod bo'lib ketadiki, ular o'z-o'zidan o'ylanmasdan qaytariladi. Qo'shiqchilik malakalari ana shunday ko'plab elementlarni odat tusiga kiritish orqali yuzaga keladi. Shunday xususiyatlardan biri unli tovushlarni shakllantirishdan iboratdir. Xalq qo'shiqlarini kuylash uslubida unlilar o'ziga xos bir oz ochiqroq tarzda kuylanadi. Yoshlarni tayyorlashda xalq qo'shiqlarini pardali qilib, madaniylashtirib kuylashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, "a", "e", "i", "o", "u", "o" harflarining talaffuzi ustida tinmay ish olib boorish natijasida ularga unli harflarni to'g'ri, madaniyatli qilib kuylash malakalarini singdirish mumkin bo'ladi. An'alar, shu

jumladan, xalq qo‘shiqchiligiga xos bo‘lgan ayrim urf-odat va an‘analariga to‘xtalar ekanmiz, biz ularning kelajak avlod ma‘naviyatini shakllanishidagi ahamiyati nuqtayi nazaridan quyidagi xulosalar qilish imkoniga ega bo‘ldik. Milliy an‘analar ruhi inson kamolotida muhim o‘rin egallaydi va u bolalikdan boshlab singdirilishi muhimdir; O‘zbek xalq an‘analari va musiqa san‘ati, xususan, qo‘shiqchilik bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan an‘analari yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi; Milliy qo‘shiqchilik an‘analari otabobolarimizdan meros bo‘lib qolgan o‘zbekona yuksak insonparvarlik, do‘stlarga sadoqat, Vatanga muhabbat, mehnatga to‘g‘ri munosabat hamda o‘z oriyati, nomusi va vijdonini pokiza saqlash kabi axloqiy xususiyatlarini shakllantirishning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. T.: O‘zbekiston, 2017-yil
2. Kobilova, Ezozkhon Bakirovna. "Classical music and youth education." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.9 (2022): 126-130.
3. Qobilova, E. "FORMING A SENSE OF INTERNATIONALITY IN STUDENTS THROUGH THE TRADITIONAL MUSIC OF AZERBAIJAN." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.10 (2023): 127-132.
4. Azizxonova, M., and E. Qobilova. "IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN FORMING YOUTH'S MUSICAL CULTURE AND SPIRITUALITY." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 51-57.
5. Kabilova, E. B. "FORMING A SENSE OF PATRIOTISM IN STUDENTS THROUGH THE LIFE AND WORK OF COMPOSER DONI ZAKIROV." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: .429 10.10 (2023): 68-74.
6. Qobilova, E. "FORMING A SENSE OF INTERNATIONALITY IN STUDENTS THROUGH THE TRADITIONAL MUSIC OF AZERBAIJAN." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.10 (2023): 127-132.
7. QOBILOVA, E'ZOZXON. "Forming A Sense Of Love For The Profession By Teaching Labor Songs To 4th Class Students In Music Culture Lessons." *Journal of Positive School Psychology* 7.2 (2023).
8. E.Qobilova Developing methodological competence in future music teachers. *Qo‘qon DPI. Scientific Reports* 2024 Issue 3, page 722
9. E'zozxon Qobilova THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF COOPERATION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN SHAPING MUSICAL CULTURE AMONG YOUTH. *International Journal of Pedagogics*.(ISSN – 2771-2281) VOLUME 04 ISSUE 10 PAGES: 162-166
10. Qobilova, E. (2024). THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION. *QO‘QON UNIVERSITY NEWSLETTER*, 12, 99–100. <https://doi.org/10.54613/ku.v12i.999>
11. E.Qobilova.Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirish. *Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar* 2024 3-son 722-bet.SAN‘ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN‘AT)Orcid: 0009-0001-1275-3080
12. E.Qobilova .Yoshlarda musiqiy madaniyatni shakllantirishda maktab va oila hamkorligining tarbiyaviy ahamiyati. *Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar* 2024 4-son 383-bet SAN‘ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN‘AT)